

[Cierre de edición el 23 de febrero, 2018]

Sección: Reseñas. Fractales Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>
polyphonia@celei.cl

Vol. 2, (1), Enero-Julio 2018, págs. 150-153

ISSN: 0719-7438

Polyphonia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de
Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 30 de noviembre, 2017

Fecha primera revisión: 20 de diciembre, 2017

Fecha segunda revisión: 02 de enero, 2018

Fecha de aceptación: 18 de enero, 2018

Reseña

**Por una política menor. Acontecimiento y política en
las sociedades de control**
(For a minor policy. Event and policy in control societies)

Maurizio Lazzarato

Autor:

Félix Dueñas Gaitán

Profesional en Filosofía con Mención en Historia
Universidad del Rosario (Colombia)

Magíster en Educación con especialidad en Educación Superior
Universidad Internacional Iberoamericana UNINI (Puerto Rico)

Máster en Educación de la Universidad Europea del Atlántico
(España)

Investigador y Editor

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, Colombia

felix.duenas@uniminuto.edu

[Orcid.org/0000-0001-5314-804X](https://orcid.org/0000-0001-5314-804X)

Resumen

“Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control” de Maurizio Lazzarato es un libro que logra, desde una óptica crítica e interpretativa, hacer un análisis del *capitalismo* y sus distintas formas de impacto y modelación social en las últimas décadas. Constituye un trabajo loable de revisión teórica que sostiene la idea de un *capitalismo* como productor de mundos-subjetividades que al mismo tiempo produce realidades contrarias y de choque continuo en las sociedades posmodernas, donde el reto fundamental es pensar críticamente la *multiplicidad* como base de la política.

Palabras clave: *capitalismo, política, subjetividad, crítica, sociedad, multiplicidad.*

Abstract

"For a minor policy. Event and politics in control societies "by Maurizio Lazzarato is a book that achieves, from a critical and interpretative perspective, an analysis of capitalism and its different forms of impact and social modeling in recent decades. It constitutes a praiseworthy work of theoretical revision that sustains the idea of a capitalism as a producer of worlds-subjectivities that at the same time produces opposite realities and continuous shock in postmodern societies, where the fundamental challenge is to think critically about multiplicity as the basis of politics .

Keywords: *capitalism, politics, subjectivity, criticism, society, multiplicity.*

El libro “*Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control*” del filósofo y sociólogo italiano Maurizio Lazzarato es el resultado de un largo trabajo investigativo y de construcción teórica en el campo de la ontología, la biopolítica y el capitalismo cognitivo.

Lazzarato se propone en este libro establecer el fundamento de una política “menor” que permita comprender una sociedad de control en donde el capitalismo no deber ser explicado teóricamente desde paradigmas economistas. Se trata de un libro con doble cara: por un lado, imprime una posición crítica donde apela al concepto de multitud para hacer frente a una metafísica de la sustancia; y por otro, estableciendo las condiciones conceptuales para una nueva reflexión sobre la producción de subjetividad independiente del liberalismo-colectivismo.

El libro deja entrever el impacto que tiene el capitalismo en aspectos desde el contexto ético y humano, en donde los deseos y placeres sociales se ven indiscutiblemente afectados por el capitalismo. Las sociedades de consumo están marcadas por signos, acciones y actitudes en donde aflora la producción de capital. En este escenario las “sociedades de control” se tornan vacías de individualidad para alinearse en una lógica del mercado donde se pierde toda creatividad.

Lazzarato se propone durante todo el libro generar un diálogo abierto, continuo y crítico entre autores que en algunos casos se afilian a su línea de producción intelectual y en otros se convierten en directos detractores a los cuales hay que derrotar intelectualmente con la infalible argumentación y crítica.

Las “sociedades de control” por lo general no operan de manera autocrítica que les permita constituirse a sí mismas, sino que por el contrario, se convierten en entes de manipulación de los medios generando extremismos que conducen a la victimización que se encuentra marcada por dos conceptos: subjetividad del lujo y subjetividad de la basura. La postura crítica de Lazzarato se convierte en un ataque frontal al post-marxismo cuando resalta la incapacidad que éste tiene para sublevarse de la nefasta dialéctica amo-esclavo anclado a una lógica totalizante.

Lazzarato aborda en el libro conceptos claves de Deleuze y Foucault como multiplicidad, acontecimiento, expresión, virtual, minoritario, mayoritario, molar, molecular, biopolítica y biopoder; dándoles una nueva valoración epistemológica orientados en el establecimiento de una nueva protesta social a la luz del postsocialismo. Es precisamente la afiliación al pensamiento de Deleuze desde donde se sostiene Lazzarato para determinar la ruta del marxismo y el pluralismo que en terminología filosófica significa una dicotomía entre una ontología de la producción y una ontología de la creación.

Desde la psicología crítica el libro permite hacer una lectura de reconocidos autores como William James y Gabriel Tarde en donde se expone una ruptura dicotómica entre individualismo y holismo logrado una nueva visión del modelo conexionista donde un individuo (cerebro individual) es incapaz de establecer una subjetivación absoluta debido a los constantes impactos del cerebro colectivo de las grandes masas.

De igual manera, en el libro se aborda la biopolítica de Foucault desde la perspectiva de las sociedades de control. Siguiendo con la línea crítica que caracteriza a Lazzarato, el autor toma distancia de conceptos que reduzcan la vida a los biológico pretendiendo resucitar, con evocación foucaaliana, por una biopolítica de gobierno en donde se articulan conceptos como memoria, lenguaje y cerebro.

Se puede afirmar que el libro de Lazzarato mantiene una línea argumentativa que deja entrever una revisión teórica sólida y un uso adecuado de cada uno de los autores citados permitiendo un ejercicio dialéctico de argumentos y contraargumentos que hacen de este escrito una verdadera reflexión filosófica con altos contenidos sociológicos y económicos.

Bibliografía

Lazzarato, M. (2006). *Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control*. Madrid: Traficante de Sueños.

Cómo citar este trabajo:

Dueñas, F. (2018): Reseña. Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control, Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, 2 (1), 150-153.

Sobre el autor:

Félix Dueñas Gaitán

Profesional en Filosofía con Mención en Historia de la Universidad del Rosario. Magister en Educación con especialidad en Educación Superior de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI – (Puerto Rico). Master en Educación de la Universidad Europea del Atlántico – (España). Maestría en Historia de la Universidad Javeriana. Estudios en Historia de América en la Universidad de Cádiz (España). Cursando la Especialización en Inglés en la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI – (Puerto Rico). Diplomado en Educación Superior, Pedagogía y Gestión Universitaria de la Universidad del Rosario. Diplomado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana. Diplomado en Docencia Virtual y Diplomado en Pedagogía Praxeológica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Diplomado en Investigación, Diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación y Diplomado en Escritura de Artículos Científicos y Tecnológico de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- ACAC. Ponente en eventos nacionales e internacionales de investigación, autor de libros resultados de investigación y de artículos de divulgación científica. Asistió como conferencista invitado al I Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Alcalá de Henares – España. Se ha desempeñado como Coordinador, Vicerrector Académico, Docente e Investigador en distintas instituciones universitarias. Igualmente ha participado como asesor de trabajos de grado y jurado de proyectos de investigación. Ha publicado diversos artículos y libros resultados de reflexiones teóricas y proyectos de investigación. Actualmente se desempeña como investigador y co-Editor en la Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO.